

a penado Pavão

opinião como direito

ADEUS, BIBI

julho 8, 2025 por a pena do pavão, publicado em crônicas, poesia

Ano 13 – vol. 07 – n. 49/2025

Amanheço com a notícia do falecimento de quem eu bem poderia chamar de minha segunda mãe: Alborina Santana Coelho.

Há meses perdia sua irmã, logo após eu ter perdido meu irmão caçula, tornando-se assim um ciclo de partidas em minha vida.

Já bastante debilitada pela idade avançada, Bibi, como a chamávamos, tinha um sorriso largo, engraçado mesmo, o que nos fazia rir, como ela de si mesma, às vezes.

Quando morávamos no Apeadouro ela conosco viveu como estudante de farmácia, e foi aí quando nasceu essa maternidade para mim, preservada ao longo da vida e demonstrada sem medidas.

Lembro das estórias contadas por meu pai sobre mamãe e ela “acertando” as fatias das goiabadas em lata. E era nesse “acerto” das fatias que o doce sumia. Tempos modestos, mas felizes, quando o bonde nos apanhava em frente de casa.

Como meu pai Bibi era nascida no Maranhão, de Coelho Neto, embora todos os outros filhos sejam piauienses e tenham retornado ao Maranhão – papai e Bibi – para os estudos universitários. As outras irmãs se formaram no Piauí pela escolha da pedagogia.

Mas Alborina era também música, dedicada ao acordeom na juventude, fato que mais tarde me foi revelado por um amigo seu, o caríssimo poeta José Chagas, também músico, tendo no saxofone seu instrumento.

Ao receber a notícia me veio à mente a reflexão sobre a natureza dessa perda.

Terei eu perdido uma segunda mãe? Bom, se perdi, Deus a recolheu de volta, e crendo nisso eu atenuo a saudade.

Creio que não perdi. Ganhei, porque a conheci e convivi. Porque sorri, porque vivemos, porque amamos e porque cremos, somos família para sempre.

Bibi será sempre Bibi, mulher multiplicada para aconchegar filhos, sobrinhos, netos, bisnetos e todos que à sua casa chegassem.

Hoje o dia se anunciou chuvoso. Para mim, particularmente, o céu chorou para que houvesse uma despedida marcada, mesmo que pela saudade, mas pela lembrança de quem me ajudou a ser gente.

Adeus, Bibi!

COMPARTILHE ISSO:

- 18+
- Telegram
- WhatsApp
- E-mail
- LinkedIn

Personalizar botões

CURTIR ISSO:

- Curtir Seja o primeiro a curtir este post.

RELACIONADO

C'EST LA DÉCADENCE!
julho 27, 2024
Em "Crônicas"

ÁGUA E AZEITE
setembro 8, 2021
Em "Jurídico"

ENTRE LETRAS
março 28, 2023
Em "Opinião"

com a tag literatura

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

DESARRANJOS CONSTITUCIONAIS

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

ADEUS, BIBI

DESARRANJOS CONSTITUCIONAIS

O TAMANHO DO POVO

CALE-SE!

ANTISSEMITISMO MIDIÁTICO

EDIÇÕES

Selecione o mês

COMENTÁRIOS

- María em **A FACULDADE DE DIREITO A PENA DO PAVÃO** em **SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...**
- CARLOS AUGUSTO FURTA... em **SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...**
- LIVROS PROIBIDOS...** em **"INDEX LIBRORUM PROHIBIT...**
- O GRITO NÃO SE CALA...** em **"INDEX LIBRORUM PROHIBIT...**